

ERKIN VOHIDOV G'AZALLARIDA ISHQ MAVZUSI

Abdug'afurova Rayxona Shuhratjon qizi

Samarqand davlat pedagogika

instituti 4-kurs talabasi

E-mail:rayxona.abdugafurova@icloud.com

Annotatsiya:Ushbu maqolada Erkin Vohidov qalamiga mansub g'azallardagi ishq mavzusi tahlil qilingan. Shuningdek, 20-asr aruz vazniga xos xususiyatlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar:Zamonaviy g'azal, mumtoz adabiyot, ishq tasviri

XX asr o'zbek adabiyoti turfa ijodkorlarni kashf qildi. Ushbu ijodkorlardan biri O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston Qahramoni Erkin Vohidovdir. Shoir nomini tilga olganda, xayolga dastlab betakror she'rlar kelishi tabiiy, biroq Erkin Vohidov qalamiga mansub g'azallar zamonaviy adabiyotimiz uchun haqiqiy yangilik bo'ldi. U o'rta asrlarda, xususan, Navoiy davrida mashhur bo'lgan aruz vaznini yangi davr bilan uyg'unlashtirdi. Shoirning zamondoshlari unga, hozir g'azal o'qiydigan zamon emas, barmoq vazni turganda sening g'azallaringni hech kim o'qimaydi, deya fikridan qaytarmoqchi bo'lishgan. Bu mazmunda shoir o'zining "Debocha" nomli g'azalida quyidagi misrani yozib qoldirgan:

Istadim sayr aylamoqni men g'azal bo'stonida,

Kulmangiz ne bor senga deb Mir Alisher yonida.

Iste'dodli shoirning g'azallari kitobxonlar orasida mashhur bo'lib ketdi. Mazmunan teran ifodalar, estetik badiiy san'atlar, xalqchil jumlarlar g'azalxonlarning qalbidan joy oldi.

Shoir ijodidagi g'azallar bir qancha mavzularni o'ziga qamrab olgan. Ular orasida Vatan, muhabbat va do'stlik kabi tuyg'ular mavjud, biroq mumtoz

adabiyotda bo'lgani singari ishq mavzusi Erkin Vohidov qalamida ham yetakchilik qilgan. Buni "Yoshlik devoni"ni o'qigan kitobxonlar osongina sezishlari mumkin.

Seni yotlar tugul hatto-qilurman rashk o'zimdanda ham,
Uzoqroq termulib qolsam bo'lurman g'ash ko'zimdanda ham.

Yuqoridagi "Rashkim" nomli g'azal matla'siga boqar ekanmiz, shoir yoriga nisbatan tuygan ishqni rashking kuchi bilan ifodalab berganini ko'ramiz.

Tushda ko'rdim dilbarimni,
Ey sabo uyg'otmagil,
Olma bir dam vasl shavqin,
Qo'y, meni qo'zg'atmagil.

"Uyg'otmagil" nomli g'azalda esa shoir qidira-qidira nihoyat uyquda topgan yoridan ajralmaslik uchun saboga yolvoradi. G'azaldagi ifodalarning go'zalligi, beqiyosligi, qo'llanilgan badiiy san'atlarning originalligi g'azal ko'rkiga ko'rk qo'shgan.

Yorining chiroyiga iltifot qilishdan charchamagan shoir navbatdagi g'azalini g'azalning unutilmas moviy osmonga va cheksiz ummonga o'xshatilgan ko'zlariga bag'ishlaydi:

Hajrdin ter bu ko'ngilga shu'la afshondir ko'zing,
Yo magar ko'nglim yo'qolgan tor shabistondir ko'zing.

G'azalda shoir yor ko'zlarini qorong'u kechaga, yorug' kunduzga yulduzlarga qiyoslaydi. Ushbu ifodalarning ba'zilari mumtoz adabiyotda odatiy shaklda qo'llanilgan bo'lsa ham, Erkin Vohidov qalamidan yap-yangi, originaldek chiqqan.

Ishq kabi tuyg'ularning beqiyosligini juda yaxshi bilgan shoir bu xususda yozishdan hech to'xtamaydi. Bu haqida u shunday yozadi:

Ko'p nasihat tinglab Erkin qilmadi hech tarqi ishq,
Bor masalkim, ish yurishmas, sohibi gar bo'lsa koj.

Shoir g'azallarini bir orada jamlagan "Yoshlik devoni"ni o'qir ekanmiz, mumtoz va zamonaviy adabiyotning betakror uyg'unligini ko'ramiz. Dovyurak shoirning Navoiyga va g'azal janriga bo'lgan qiziqishi va iste'dodi birlashib biz kitobxonlar uchun ajoyib g'azallarning yozilishiga sabab bo'lgan. Shunday ekan, Erkin Vohidov kabi o'z Vatani va kasbi uchun tinmay mehnat qilgan mahoratini to'g'ri qo'llanib zamonaviy adabiyotga aruz vaznini olib kirishday kutilmagan ishni amalga oshirgan shoir nomi hech qachon unutilmaydi, balki abadiy xotiramizda qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Erkin Vohidov "So'z chamani"-Toshkent Akademnashr, 2020
2. Erkin Vohidovning "So'z qo'llash mahorati" mavzusidagi respublika onlayn ilmiy-amaliy anjumani materiallari.-Guliston 2020
3. Ziyouz.com